

Práticas extensionistas de ensino e divulgação geocientífica: uma análise da exposição “Dinossauros (?) no IG”

OUTREACH PRACTICES IN TEACHING AND DISSEMINATING GEOSCIENCES: AN ANALYSIS OF THE EXHIBITION “DINOSAURS (?) AT THE IG”

CAROLINA ZABINI¹

1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS, DEPARTAMENTO DE GEOLOGIA E RECURSOS NATURAIS, PROFESSORA, CAMPINAS, SP, BRASIL.

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. BENEVENUTO DE FIGUEIREDO TORRES, PROFESSOR, CAMPINAS, SP, BRASIL.

3 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS, PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO E HISTÓRIA DE CIÊNCIAS DA TERRA, DOUTORANDO, CAMPINAS, SP, BRASIL.

4 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS, DEPARTAMENTO DE POLÍTICA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA, PESQUISADOR DE PÓS-DOUTORADO, CAMPINAS, SP, BRASIL.

E-MAIL: CAZABINI@UNICAMP.BR, R137333@DAC.UNICAMP.BR, EFALVES.MGA@GMAIL.COM, AFMAZONI@UNICAMP.BR

Abstract: Introduction and Objective. This study investigates the impact of the exhibition “Dinosaurs (?) at IG” on the learning of Natural Sciences, especially Paleontology, through the analysis of school group visits from Elementary School and the role of mediators. **Methodology.** The research is based on the extension project “Dinosaurs (?) at IG,” developed in 2018 at the Institute of Geosciences (IG) of the State University of Campinas. It is a qualitative, applied, and exploratory study conducted with 5th-grade students from three public schools (n=81) and mediators (n=7) of the exhibition, collecting data through on-site observations, audiovisual recordings of the visits and surveys applied to the mediators. **Results.** The results indicate that the presence and questioning of mediators influence the types of learning conversations of the visitors, with a mediation focused on guided discussion that facilitates the deepening of the topics addressed in the exhibition. However, the interaction between the mediators and the school groups was limited by simple questions. The exhibition also benefited university students, enhancing skills such as communication, confidence, and teamwork. **Conclusion.** The results indicate that the exhibition was successful in the way it presented its content, fostering understanding among visitors. However, the mediators’ performance could be optimized through training and continuous reflection on how the topics are addressed with the public, in order to maximize the socio-educational impact of the extension activity.

Resumo: Introdução e Objetivo. Este estudo investiga o impacto da exposição “Dinossauros (?) no IG” no aprendizado de Ciências Naturais, especialmente Paleontologia, por meio da análise de visitas de grupos escolares do Ensino Fundamental I e da atuação de mediadores. **Metodologia.** A pesquisa parte da ação extensionista “Dinossauros (?) no IG”, desenvolvida em 2018, no Instituto de Geociências (IG) da Universidade Estadual de Campinas. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, de natureza aplicada, e tendência exploratória, realizada com alunos do 5º ano de três escolas públicas (n=81) e mediadores (n=7) da exposição, coletando dados por observações *in loco* e gravações audiovisuais das visitas, além de questionários aplicados aos mediadores. **Resultados.** Os resultados indicam que a presença e o questionamento dos mediadores influenciam os tipos de conversas de aprendizagem dos visitantes, com uma mediação focada na discussão dirigida que facilita o aprofundamento dos temas abordados na exposição. No entanto, a interação dos mediadores com os grupos escolares limitou-se a perguntas de baixa complexidade. A exposição também beneficiou estudantes universitários (monitores), aprimorando habilidades como comunicação, desenvoltura e trabalho em equipe. **Conclusão.** Resultados indicam que a exposição obteve êxito na forma de apresentação dos conteúdos, suscitando a aprendizagem por parte dos visitantes. No entanto, a atuação dos mediadores poderia ser otimizada por meio de treinamento e contínua reflexão sobre as abordagens dos temas com o público, para maximizar o impacto socioeducacional da ação extensionista.

Citation/Citação: Zabini, C., Ribeiro, R. A., Alves, E. F., & Mazoni, A. F. (2025). Práticas extensionistas de ensino e divulgação geocientífica: uma análise da exposição “Dinossauros (?) no IG”. *Terræ Didática*, 21(Publ. Contínua), 1-12, e025015. doi:10.20396/td.v21i00.8678799.

Artigo submetido ao sistema de similaridade

Keywords: University outreach, Mediation, Expository strategies, Paleontology Teaching.

Palavras-chave: Extensão universitária, Mediação, Estratégias expográficas, Ensino de Paleontologia.

Manuscript/Manuscrito:

Received/Recebido: 29/12/2024

Revised/Corrigido: 26/03/2025

Accepted/Aceito: 09/06/2025

Editor responsável: Celso Dal Ré Carneiro

Revisão de idioma (Inglês): Hernani Aquini Fernandes Chaves

Introdução

Um dos pilares da Universidade é a extensão universitária que, atualmente, está baseada no diálogo com a comunidade e a troca de experiências e saberes que contribuam para a “superação da desigualdade e exclusão social” (Forproex, 2012, p.30). Visando à reflexão sobre os potenciais da extensão universitária, e buscando maneiras de integrá-la à pesquisa e ao ensino, para a educação e dissemina-

ção geocientífica, relatamos aqui a organização e execução de uma exposição intitulada *Dinossauros (?) no IG*, desenvolvida em 2018, no Instituto de Geociências (IG) da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), no intuito de subsidiar e facilitar futuras ações geocientíficas semelhantes em outras universidades. Os resultados da pesquisa aqui apresentados objetivaram responder *se e como* houve aprendizagem, por parte dos visitantes da

exposição “*Dinossauros (?) no IG*”, de acordo com as opções expositivas adotadas e de que forma a participação dos monitores influenciou no processo de aprendizagem dos visitantes.

A exposição foi realizada entre 4 de abril e 22 de dezembro de 2018. Ao total, foram 9 meses de atividades no saguão principal do IG da Unicamp. O público-alvo da exposição foram crianças de 7 a 12 anos. A escolha norteou a expografia adotada. Por tratar-se de um Instituto de ensino e pesquisa, o prédio mantinha-se aberto e de livre acesso durante a semana. Portanto, a mostra pôde ser visitada, sem mediação, em qualquer horário da semana, incluindo as noites. Para grupos que desejavam monitoria, era necessário agendamento. As visitas eram preferencialmente agendadas para grupos de escolas públicas. Houve limitação de atendimento deste público escolar por conta do número reduzido de monitores. Para a ampliação de visitas espontâneas, a exposição foi anunciada em redes sociais em atividades especiais durante sete finais de semana. Dentre os visitantes espontâneos e grupos escolares, recebemos cerca de nove mil pessoas.

A relação da exposição com o público-alvo

Para além da curiosidade ingênua, o tema Paleontologia pode ser visto como um integrador nas habilidades geocientíficas trazidas pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC), em especial para o Ensino Fundamental (Costa & Scheid, 2022).

No ensino fundamental, com base nas unidades temáticas Vida e Evolução e Terra e Universo, é possível trabalhar de maneira interdisciplinar objetos de conhecimento e habilidades correlacionados à Paleontologia como: o ciclo das rochas, as rochas sedimentares e o tempo geológico; a deriva continental e a distribuição dos organismos; evolução e extinção de espécies, a teoria de Darwin e a seleção natural das espécies, e o tema das energias não renováveis (Brasil, 2018).

Para o público-alvo definido para a pesquisa realizada no âmbito da exposição, isto é, crianças do Ensino Fundamental da região de Campinas (SP), as habilidades anteriormente mencionadas poderiam ser trabalhadas no contexto do grupo *Dinosauria* e suas relações. O fato de *Dinosauria* não constar explicitamente na BNCC, não impossibilita sua utilidade como tema integrador. Cabe ao especialista (em geral, o professor pesquisador da universidade) compreender os potenciais que o conteúdo apresenta e as inter-relações com a

sua área e com outras áreas da ciência, e produzir materiais para facilitar o acesso de professores e demais interessados a essas propostas.

Sabe-se que compreender a potencialidade da temática e trabalhá-la em sala de aula pode ser desafiador para os professores do ensino fundamental, devido à necessidade de abordar o tema com maior profundidade, requerendo disponibilidade de tempo de aula, entre outros fatores. É nesse contexto que uma atividade fora da escola ganha destaque, ressaltando o papel essencial da integração universidade-sociedade.

A expografia

Os conteúdos da exposição foram apresentados ao público-alvo por meio de perguntas disparadoras, desenhos, objetos expostos (em sua maioria, grupos de bonecos de dinossauros) e, por vezes, painéis com textos suplementares curtos. Esse conjunto expográfico foi pensado para auxiliar a compreensão dos temas apresentados em cada prateleira, numa linguagem mais acessível para os visitantes e de forma a estimular conversas.

A expografia compreendeu cerca de 100 pequenos bonecos de dinossauros, e outros objetos associados à temática. Os grupos de bonecos foram organizados de acordo com perguntas sugeridas em painéis a eles associados. A área expositiva foi de 40 m², dividida em dois espaços. O primeiro, com a maior parte dos objetos expostos, delimitados por 7 armários de vidro nos quais constavam os dinossauros e outros materiais; e o segundo com mesas para a realização de atividades com os visitantes, um painel interativo com um globo e ímãs dos dinossauros brasileiros representados na exposição, e ainda, uma vitrine mostrando a presença do conteúdo em objetos do cotidiano (a vitrine “Dinos são pop”). Os expositores e outros mobiliários utilizados já pertencentes ao Instituto, foram adaptados para receber a exposição.

Cada boneco de dinossauro foi identificado por um número e remetia a uma legenda cuja descrição encontrava-se em uma ficha posicionada sobre a prateleira. A legenda apresentava o nome científico do animal (gênero), seu local de origem, período em que viveu, comprimento e peso estimado. Os bonecos não estavam representados em escala.

A exposição foi pensada em torno de cinco temáticas principais, quais foram: (1) a evolução da ciência demonstrada pela representação artística de animais pré-históricos, (2) o conceito biológico

de *Dinosauria*, (3) o parentesco entre aves e dinossauros, (4) a ocorrência de Dinossauros brasileiros e (5) o conceito de Tempo Profundo (Tabela Suplementar).

Os cinco temas norteadores foram divididos em sete vitrines, com 22 divisórias (Ver Material Suplementar). Outros cinco temas emergentes – História da Ciência, Dinossauros famosos, Dinossauros desconhecidos, Estruturas adaptativas e temas em evolução e Grupos erroneamente considerados como dinossauros – surgiram das relações entre vitrines (objetos expográficos e temas norteadores).

Contextualizando a pesquisa dentro da ação extensionista

O referencial teórico utilizado para o desenvolvimento da pesquisa desta exposição baseou-se na perspectiva sociocultural da aprendizagem de Lev Semenovitch Vygotsky [1879-1962] (Oliveira, 2010), que compreende a aprendizagem como um processo socialmente mediado, ocorrendo por meio da interação entre os sujeitos, favorecendo a construção coletiva do conhecimento e a atribuição de novos significados às experiências vivenciadas. Esse referencial teórico foi fundamental para orientar os critérios de análise das evidências de aprendizagem durante as visitas (Allen, 2002, Garcia, 2006, Sápiras, 2007), permitindo a identificação de indícios de construção de conhecimento a partir das interações entre os visitantes, os materiais expostos e os mediadores. Com base nessa abordagem, a caracterização e a quantificação das evidências de aprendizagem consideraram tanto as interações diretas entre os participantes quanto os processos de ressignificação individual das informações adquiridas no ambiente da exposição (Allen, 2002, Freitas et al., 2018, Garcia, 2006, Pereira et al., 2017, Sápiras, 2007, Tal & Morag, 2007).

É importante mencionar que a pesquisa se constrói a partir da análise de três contextos de aprendizagem: o pessoal, o sociocultural e o físico (Falk & Dierking, 2000). A partir desses contextos, foram observados os visitantes, os mediadores e suas interações com o ambiente da exposição. Para isso, a seleção e organização dos materiais expositivos foram feitas de maneira a propiciar a interação entre esses elementos, criando um espaço que favorecesse tanto a construção individual de conhecimento (contexto pessoal), quanto o intercâmbio social entre os participantes (contexto

sociocultural), e a exploração física do ambiente (contexto físico). A análise considerou como esses três contextos influenciaram as experiências de aprendizagem dos visitantes e como os materiais expostos foram organizados para facilitar essas interações.

Os atores envolvidos e sua função na extensão, pesquisa e ensino

A coordenadora do projeto, também curadora da exposição (CZ), propôs realizar a exposição com o objetivo de envolver a comunidade externa, proporcionando-lhe a oportunidade de familiarizarem-se com o Instituto de Geociências, com alguns conceitos relacionados à área geocientífica, disseminando conteúdo para o público interessado na sua área de pesquisa, que é a Paleontologia. Ela orientou o projeto de pesquisa no intuito de compreender de que forma as escolhas expográficas e de conteúdo foram percebidos pelo público e pelos mediadores.

Para o desenvolvimento da ação de extensão e da pesquisa, estiveram envolvidos a professora da área de Paleontologia e um aluno de mestrado. Além destes, o Museu Exploratório de Ciências da Unicamp apoiou o projeto direcionando o desenvolvimento de sua identidade visual e organização do espaço físico expositivo. Durante o período de visitação, o museu organizou a recepção aos grupos escolares, sendo responsável por selecionar e organizar a escala de trabalho dos mediadores. Atuaram como mediadores os alunos de graduação de quaisquer cursos da universidade, ligados ao museu, ou bolsistas (modalidade de bolsa social da universidade), vinculados à coordenação da exposição.

A participação de um aluno de mestrado (RAR) foi essencial para a ampla documentação de todo o projeto, possibilitando tornar a exposição um objeto de pesquisa, em que as visitas mediadas, as falas entre visitantes e mediadores e as interações com o espaço fossem estudadas para se conhecer evidências de aprendizagem e conteúdos despontados durante as visitas. Assim, foi possível atrelar a pesquisa à extensão com o desenvolvimento deste projeto.

Para a perspectiva de ensino, a exposição em si foi pensada para ser autoexplicativa no sentido de que os visitantes não mediados fossem capazes de compreender sozinhos o que estava sendo exposto. No entanto, para estudo sobre a aprendizagem, o papel dos monitores foi essencial. Os mediadores

da exposição foram capacitados por meio de um curso de 4 horas de duração. O curso foi ministrado por um dos autores (RAR) deste trabalho e pela curadora da exposição (CZ), a partir do uso de abordagem expositiva de ensino. O conteúdo do curso baseou-se no livro “Educação em museus: a mediação em foco”, de Marandino et al. (2008). A capacitação contou com o desenvolvimento de material de apoio.

Ambas as atividades, desenvolvimento do curso e produção do material didático, podem ser entendidos como ações de ensino, conforme afirmam Rodrigues & Gazire (2012), especialmente no contexto em que o perfil dos estudantes de graduação (mediadores) envolvidos era bastante variado, e a maioria deles não era da área de geociências.

No que diz respeito ao conteúdo do curso, este incluiu os principais conteúdos científicos (tópicos) a serem explorados nas visitas, a forma com que poderiam ser trabalhados em diferentes faixas etárias, assim como o papel do mediador na exposição e o potencial das visitas mediadas como disparadoras de novas construções cognitivas pelos visitantes (Marandino et al., 2008, Rocha & Marandino, 2020).

O contexto da ação

Realizar a extensão universitária é trazer para o diálogo conteúdos que sejam interessantes para a sociedade, de forma que as universidades respondam às suas demandas (Gavira et al., 2020). No contexto da paleontologia, o conceito de fósseis e a figura do dinossauro são facilmente reconhecidos como fascinantes e geram curiosidades sobre o tema onde quer que sejam explorados (Anelli, 2018). Destaca-se que a escolha do tema da ação extensionista, se não surgir previamente de um relacionamento dialógico ou de uma demanda, deve levar em conta a bibliografia especializada da área para apontar quais são os conteúdos potenciais que poderão atrair grande público e trazer benefícios na construção da ponte entre universidade e comunidade extramuro. Contato prévio com este público é essencial para este diálogo.

Materiais e métodos

Caracterização da pesquisa

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, de natureza aplicada, e tendência exploratória. A pesquisa qualitativa é definida como aquela que

(...) trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. Aplicada inicialmente em estudos de Antropologia e Sociologia, como contraponto à pesquisa quantitativa dominante, tem alargado seu campo de atuação a áreas como a Psicologia e a Educação (Minayo, 2014, p. 80).

Essa perspectiva surge no âmbito dos significados que se originam das interações humanas, demandando do pesquisador uma atenção mais ampla em relação às pessoas e suas ideias. Isso ocorre porque, frequentemente, a análise se concentra nas percepções de um número restrito de participantes envolvidos no processo, dentro do contexto da realidade investigada (Minayo, 2014). No caso deste estudo, a análise focou-se nas interações estabelecidas durante a ação extensionista entre: a) visitantes, b) visitantes e mediadores e c) visitantes e exposição, e d) nas falas e ações dos mediadores durante as visitas guiadas.

A natureza aplicada do estudo envolve o planejamento e a implementação de interferências (ação extensionista) com a finalidade de contribuir para a ampliação do conhecimento científico dos sujeitos envolvidos, sugerir novas questões a serem investigadas e, assim, resolver problemas práticos identificados no âmbito da sociedade em que os pesquisadores vivem (Gil, 2017).

Quanto à característica exploratória da pesquisa, esta visa, de acordo com Gil (2017, p. 32), “proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses”. Este tipo de pesquisa costuma incluir como instrumentos o levantamento bibliográfico, a pesquisa de campo e os roteiros semiestruturados, estratégias estas adotadas na realização deste trabalho.

Participantes

O grupo amostral foi composto por 81 alunos da 5ª série do Ensino Fundamental I, de 3 escolas públicas da região metropolitana de Campinas (SP). As idades dos grupos de alunos pesquisados variaram entre 9 e 12 anos. Essa foi a faixa etária priorizada para a realização da pesquisa, uma vez que houve um número relevante de grupos desta faixa que visitaram a mostra.

O estudo também contou com a participação de um grupo de 7 mediadores igualmente amos-

trado. O grupo de mediadores era composto por estudantes ou ex-alunos de diversos cursos da Unicamp, com formação nas áreas de exatas, biológicas ou humanas. A faixa etária do grupo variou entre 18 e 30 anos, apresentando distintos níveis de experiência em mediação de exposições, desde novatos, com menos de 6 meses de experiência, até veteranos, com dois ou mais anos de prática. Os mediadores desempenharam suas funções de atendimento e recepção de grupos escolares por meio de um sistema de revezamento em diferentes dias da semana.

Procedimentos de coleta de dados

A coleta de informações se deu por meio dos seguintes instrumentos: (1) observações *in loco*, por meio de filmagens das visitas (posturas e interações) e dos mediadores, seguidas de transcrição de áudios e (2) questionários aplicados aos mediadores.

Quanto à observação, esta configura-se como uma técnica de coleta de dados na qual o pesquisador, permanecendo alheio aos grupos de participantes que pretende estudar, observa os fatos que aí ocorrem (Gil, 2017). É adequada aos estudos exploratórios, já que favorece a aproximação do pesquisador com o fenômeno pesquisado. As observações ocorreram durante todo o processo de concepção, organização e execução da exposição. Uma vez montada a exposição, fez-se o uso de um roteiro de observação de exposições (Marandino, 2001) para obter a descrição detalhada do espaço e infraestrutura expositiva, textos de apoio, recursos complementares, entre outros, conforme apresentado em Ribeiro (2020). Observou-se também a dinâmica das visitas (recepção e atendimentos aos visitantes). Esse último aspecto foi essencial para a definição dos procedimentos utilizados nas filmagens, uma vez que não se tinha equipamentos de captação de som e imagem individuais para cada visitante do grupo. Logo, decidiu-se por acompanhar as visitas e realizar uma gravação geral de todo o grupo.

Para as filmagens utilizadas para o registro das interações entre os grupos de alunos e mediadores durante a visita, seguiu-se protocolo baseado em Garcia (2006). Utilizou-se a câmera de um *smartphone* para gravação, buscando registrar toda a mediação em vídeos contínuos. As situações de interação entre visitantes e a mostra (possível indicio de aprendizagem) também foram gravadas, na

medida do possível, dada a posição da pessoa que estava filmando o grupo.

Os questionários foram aplicados aos mediadores por meio de dois formulários semiestruturados *on-line*, elaborados via plataforma *Google Forms* (Material Suplementar). O *link* para os formulários eletrônicos foi disponibilizado aos mediadores para o seu devido preenchimento. O primeiro questionário, aplicado durante o curso de treinamento, consistia em 16 questões e abordava a área de formação, a experiência com mediação em geral e com a exposição. O segundo questionário, aplicado logo após a mediação, continha 17 questões e visava obter as impressões e considerações dos mediadores sobre a monitoria realizada. Ambos incluíam perguntas objetivas e discursivas. Relatos espontâneos dos mediadores para a equipe foram anotados e suas posturas durante a mediação dos grupos foram observadas.

A condução da pesquisa seguiu os preceitos éticos estabelecidos pela Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Ética em Pesquisa (Conep, Brasil, 2012), e o projeto de pesquisa recebeu a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) via Plataforma Brasil (CAAE: 84164418.9.0000.8142) (Brasil, 2022).

Análise de dados

As conversas (mediadores-visitantes) captadas a partir das filmagens foram transcritas na íntegra, gerando dados que foram organizados em unidades de análise. As categorias utilizadas foram as formuladas por Allen (2002). Os dados de classificação foram submetidos a um processo de validação por pares, isto é, três pesquisadores independentes realizaram a classificação do mesmo material. Em seguida, os dados obtidos foram comparados com a classificação preliminar, para verificação da similaridade, e suas discrepâncias discutidas e reavaliadas. As interações (diálogos) serão apresentadas ao longo do texto, segundo suas categorias de análise, por meio de tabelas.

Para a análise das questões objetivas dos questionários, utilizou-se um modelo padrão para avaliar o que era esperado como resposta. A frequência das respostas às questões de pesquisa, distribuídas em categorias específicas de análise, foi realizada por meio de estatística descritiva. A apresentação dos resultados para os itens examinados foi conduzida por meio de gráficos, utilizando percentuais simples.

Resultados e discussão

Foram obtidas cerca de 15 horas de gravações dos visitantes de três grupos escolares distintos. Foram sete os mediadores que responderam aos questionários. Os dados obtidos foram agrupados em cinco contextos, para facilitar a sua exposição. A seguir eles serão apresentados e discutidos.

A dinâmica das interações e estratégias adotadas

O conjunto expográfico foi disposto de forma a contar algumas narrativas. O uso de pequenos cenários, objetos, amostras reais, desenhos associados, e por vezes, textos explicativos, auxiliaram a retenção da atenção dos visitantes (Fig. 1).

A dinâmica das interações entre os monitores e os visitantes na primeira metade da exposição apresentou um padrão distinto em comparação com a segunda metade. Durante a segunda parte da exposição, observaram-se picos e vales bastante evidentes em todos os conjuntos de conversas analisadas (Fig. 2).

É possível notar, no gráfico abaixo, que os três picos coincidentes, identificados nos 3 conjuntos de dados analisados, são aqueles concentrados nas vitrines “Veloz e indomável!”, “Olé, quem é o intruso?” e em “Quem veio primeiro: o ovo ou o dinossauro?” (Fig. 1a, b, c). Estes três pontos que correspondem aos picos nas frequências de conversas, indicam os momentos em que a atenção dos visitantes foi mais intensamente capturada.

Um fenômeno identificável em visitas a museus é denominado “fadiga de museu” (Davey, 2005). Isso refere-se à redução do interesse do visitante e ao aumento da seletividade de sua atenção em algum momento após o início da visita. Uma maneira de lidar com o fenômeno é introduzir temas de grande interesse para o público ao longo de toda a exposição, não apenas no início. Para evitar a fadiga do museu e estimular a atenção e curiosidade dos visitantes, incorporamos temas com potencial para discussão e os distribuímos de maneira alternada na segunda metade da exposição. A seguir serão apresentados os temas que mais suscitaram conversas.

Figura 1. Objetos expostos e placas com as questões associadas: a) Placa “Veloz e indomável”, b) Placa “Quem é o intruso?”, e c) Placa “Quem veio primeiro? O ovo ou o dinossauro?”. Fonte: acervo próprio

Figura 2. Frequência das conversas realizadas pelos três grupos estudados, de acordo com os 22 conteúdos das vitrines. Os conteúdos podem ser obtidos no Material Suplementar. Fonte: os autores, pesquisa de campo.

Tabela 1. Transcrição de trecho das conversas no mostruário V14. Os participantes são divididos em fala dos mediadores e fala dos estudantes (“A”). Estudantes diferentes receberam números diferentes. Quando vários estudantes falam ao mesmo tempo, foram identificados como “Av”. Estudantes sem identificação possível nas filmagens foram designados somente por “A”. Comentários para enriquecer a descrição da cena podem aparecer entre parênteses, junto às falas. Fonte: os autores, pesquisa de campo

Atores	Falas
Mediador	Todo mundo já assistiu ao filme <i>Jurassic Park</i> , o parque dos dinossauros?
A	Já.
Mediador	Ou <i>Jurassic World</i> ?
A10	Já.
Mediador:	Ele aparece no filme. É um dos mais famosos do filme, além do tiranossauro rex. Vocês sabem quem é? Um animal que caça em grupo, que é super-rápido...
A2	Velociraptor!
A	Ah!
A	Esqueci o nome...
Mediador	<i>Velociraptor</i> . Justamente o nome vem daí. <i>Raptor</i> , é de caçador, e <i>veloci</i> , de velocidade. São caçadores velozes. Como ele é no filme? Se vocês fossem descrever ele pra mim, ele é um animal grande ou um animal pequeno?
Av	Pequeno.
A2	Pequeno e que anda em duas patas.

Momento I - Veloz e indomável! (Vitrine 14)

Ao abordar o tema em questão, todos os mediadores buscaram instigar diálogos entre os visitantes que estabelecessem conexões entre os dinossauros expostos e aqueles representados em produções cinematográficas. As estratégias de comunicação utilizadas pelos mediadores para captar a atenção dos visitantes foram diversas, mas todas elas foram elaboradas com o intuito de aproveitar o eventual contato prévio dos visitantes com os filmes mencionados (Tab. 1).

A indústria cinematográfica é considerada uma das principais responsáveis pela difusão e fortalecimento da imagem dos dinossauros no imaginário das pessoas (Ferreira, 2016, Manzig, 2015). Alguns dinossauros famosos do cinema, como o tiranossauro, *Triceratops* e o *Velociraptor*, têm presença frequente nos museus e exposições de Paleontologia. Manzig (2015, p. 155) argumenta que “essa presença, muitas vezes, ocorre apenas para satisfazer a expectativa do público que espera ver no museu esses ícones do passado”.

Suscitar as conversas do público sobre tamanhos reais do *Velociraptor* em comparação com o representado nos filmes da série *Jurassic Park* e *Jurassic World*, presença ou não de penas nestes animais e a idade dos fósseis foram alguns dos temas trabalhados neste ponto.

Momento II - Olé! Quem é o intruso? (Vitrine 16)

Os mediadores foram orientados a provocar a fala dos visitantes e a utilizarem as perguntas nos

painéis para estimular a interação entre eles. Neste ponto, os estudantes ficaram muito envolvidos na simples tarefa de encontrar um “intruso” dentre os modelos expostos. A atividade foi pensada como uma forma de estimular a observação das diversas características presentes nos dinossauros, sendo que existiam diversas possibilidades de respostas para a pergunta “Quem é o intruso?”.

A presença de perguntas foi uma característica marcante da exposição, pois estavam associadas a quase todos os objetos expostos e até mesmo ao título da exposição. Isso repercutiu também no discurso dos mediadores, composto principalmente por perguntas ou por explicações seguidas de uma pergunta, o que parece ter contribuído para o registro do grande número de conversas de aprendizagem (Tab. 2).

Hohenstein & Tran (2007) defendem que a inclusão de perguntas nas exposições contribui para estimular as conversas; no entanto, é crucial ponderar sobre a natureza específica da exposição ao criar legendas e painéis que promoverão conversas de aprendizagem, pois essa abordagem pode não ser adequada para todos os formatos de exposição.

A predominância de perguntas abertas é recomendada no diálogo das exposições científicas, caso a intenção seja incentivar as interações entre os visitantes e entre estes e os mediadores. No entanto, é crucial observar tanto o conteúdo quanto a maneira como as perguntas são apresentadas, de modo a possibilitar que o visitante assimile a pergunta antes de ser apresentada a ele uma resposta ou um novo questionamento. O ideal é que o media-

Tabela 2. Transcrição de trecho das conversas no mostruário V16. Fonte: os autores, pesquisa de campo

Atores	Falas
Mediador	Agora nós vamos fazer um exercício. Quero que todo mundo sente aqui, bem perto de mim. (Os alunos se posicionam sentados em frente a prateleira “F16 - Olé! Quem é o intruso?”)
Mediador	Olhando aqui embaixo, quem que é o intruso aqui? (Mediador aponta para prateleira Olé! Quem é o intruso?)
A2	A vaca.
A	Não, rinoceronte. (Diversos alunos falam ao mesmo tempo suas suposições sobre quem era o intruso)
A	Ah, é aquele do canto. O vermelhinho, porque ele anda em duas pernas.
A2	É esse aqui. (Aluna aponta para o <i>Carnotaurus</i>)
Mediador	Por que você acha que ele é o intruso?
A2	Porque ele é carnívoro.
M1	Mataram esse rápido, hein? Vocês viram que todos esses aqui têm quatro pernas, tem chifres para se defender e todos eles são herbívoros.
A2	Olha, tem um dinossauro que parece uma vaca.
A1	Mas aquele ali também tem chifre. (Aluno faz referência ao <i>Carnotaurus</i>)
Mediador	É, ele tem, mas em comparação com os outros ele é carnívoro. Ele é o único diferente de todos que estão aqui.

dor seja capaz de responder perguntas de maneira indireta, facilitando a aprendizagem dos visitantes e não simplesmente fornecendo imediatamente a “resposta correta” (Massarani et al., 2007).

Momento III - Quem veio primeiro: o ovo ou o dinossauro? (Vitrine 20)

Nesse expositor, um dos fatores que despertou o interesse nos alunos foi a presença de um ovo de avestruz. Por se tratar de um objeto autêntico, ou seja, não ser uma réplica como muitos outros objetos da exposição, ele se destacou na vitrine. Em todas as visitas examinadas, foi evidente a manifestação de questionamentos por parte dos alunos sobre a autenticidade das peças em exposição, acompanhada de expressões de desapontamento ao constatarem que a maioria delas era composta por réplicas (mesmo que visualmente idênticas aos objetos originais) (Tab. 3).

Tabela 3. Transcrição de trecho das conversas no mostruário V20. Fonte: os autores, pesquisa de campo

Atores	Falas
A10	Ele vai crescer? (aluno fala com voz surpresa)
Av	(risos)
A	Ai meu Deus.
A	Já morreu.
Mediador	Não, não vai. Ele é de um dinossauro moderno, que existe hoje em dia.
A	É, minha mãe falou que existe...
Mediador	Qual?
A	Eu não lembro o nome...
A2	Avestruz também é dinossauro?
Mediador	É. Assim como a galinha.

Em uma pesquisa sobre a influência da autenticidade na percepção e apreciação de objetos museológicos, incluindo fósseis originais e réplicas, Gerven et al. (2018) observaram que as pessoas dedicam mais atenção à profundidade dos objetos do que à sua aparência superficial, valorizando aspectos não imediatamente evidentes, como a história associada ao objeto.

Apesar de a aparência e as associações feitas pelos visitantes desempenharem um papel significativo na apreciação dos objetos, a valorização dos objetos autênticos parece estar vinculada à “crença do contágio” ou, em outras palavras, à ideia de que o contato prévio do objeto com uma determinada realidade continua a influenciar o objeto mesmo após o encerramento desse contato, conferindo-lhe qualidades que uma réplica não possui.

A mediação e seu papel

Os mediadores são, muitas vezes, considerados como elementos-chave na experiência de aprendizagem em exposições museais (Rocha & Marandino, 2020). No caso desta exposição, a participação deles foi deliberadamente planejada com essa função específica.

Durante o treinamento dos mediadores, o seu papel como “decodificadores” das informações apresentadas na exposição foi destacado. Sua função deveria envolver a criação de conexões entre os conhecimentos trazidos pelo público, como conceitos, vivências e ideias, relacionando-os aos apresentados na exposição, além de explorar o elemento distintivo da mostra: as perguntas. Para tanto, foi solicitado que desenvolvessem estratégias

próprias para interagir com os grupos de visitantes, a fim de estimular a participação ativa.

A literatura aponta a importância de o mediador conhecer bem o conteúdo da exposição em que irá trabalhar, para poder explorá-lo sob todos os seus aspectos com tranquilidade, segurança e de forma interessante para o público (Unidiversidade, 2016, Rocha & Marandino, 2020). Mediadores experientes desempenham um papel positivo na motivação, contribuindo para uma visita mais significativa (Tal & Morag, 2006, Simões, 2019). Contudo, como abordado por Rocha & Marandino (2020), a capacitação desses profissionais em instituições museais abrange aspectos de valorização, formação e profissionalização que merecem destaque, dado que desempenham diversos papéis na instituição e precisam lidar com conteúdos bastante variados, dependendo das exposições presentes no museu.

Neste estudo, ao lidar com alunos de graduação sem formação na área de mediação, observamos uma diversidade de abordagens e, principalmente, notamos que, embora permitida pela exposição, os mediadores não trataram dos temas com a complexidade planejada inicialmente.

Uma das características da exposição foi a organização das vitrines com a exposição de poucos textos e muitas perguntas. A natureza das perguntas contidas nos painéis, utilizadas pelos mediadores para a interação com o público, influenciou tanto a frequência dessas interações quanto os temas abordados nas conversas (vide Allen, 2002, para a análise das categorias de conversas de aprendizagem; Vasconcellos et al., 2016, Hohenstein & Tran, 2007, Pereira et al., 2017).

A experiência nos mostrou que as perguntas, realizadas pelos mediadores, com respostas múltiplas e com possibilidade de reflexão estimularam a fala dos visitantes, enquanto as perguntas pouco complexas, com resposta restrita a poucas palavras (em geral “sim” e “não”) não foram respondidas em diversos momentos. Portanto, concluímos que a mediação pode atuar tanto no sentido de estimular a interação dos visitantes e favorecer a compreensão dos assuntos presentes na exposição, quanto no sentido de inibir as falas ou desviar a atenção do visitante para outros assuntos que não são necessariamente o foco da exposição ou dos visitantes (Simões, 2019).

Observamos também que o elevado número registrado de conversas de *baixa complexidade* foi possivelmente influenciado pelo fato de que a comunicação dos mediadores consistiu predomi-

nantemente em perguntas ou em explicações simples seguidas por uma pergunta.

Frente a isso, continuamos considerando a possibilidade de aplicar a mediação por intermédio de ações dentro de institutos de ensino e pesquisa. No entanto, entendemos que podemos aprimorar a orientação dos estudantes universitários envolvidos na mediação de futuras exposições, adotando medidas conscientes e voltadas para o desenvolvimento de sua formação profissional.

Percebemos que os estudantes do instituto ou de áreas afins possuem um potencial maior para aprofundar as discussões e facilitar a comunicação durante a mediação. Em outras palavras, reconhecemos que a decisão de expandir a participação de alunos com formações diversas na mediação desta exposição não foi acertada, baseando-nos nas interações de baixa complexidade observadas por meio de falas durante as visitas. Outro ponto percebido foi a necessidade de serem realizadas reuniões periódicas de grupo, para prevenir a perpetuação de erros conceituais e atitudes não convenientes ligadas à mediação. Conforme recomendado por Simões (2019, p. 84), a “troca de experiências com outros mediadores” é uma ferramenta importante para aprimorar a mediação.

Observamos de igual modo a necessidade de realização de ações de extensão que promovam o desenvolvimento de habilidades não técnicas exigidas no perfil do egresso dos cursos vinculados à ação extensionista. No caso das Geociências, a mediação de exposições pode aprimorar habilidades de comunicação, liderança, estabelecimento de objetivos, habilidade para trabalho com indivíduos diversos, manejo de tempo e inteligência emocional. Esse conjunto de habilidades é valorizado na formação de profissionais das geociências (Mosher & Keane, 2021, Nyarko, 2021). Acreditamos que muitas outras habilidades poderão surgir a partir de pesquisas futuras realizadas junto às ações de extensão.

Conclusão

A exposição *Dinossauros(?) no IG*, realizada como uma ação de extensão em um instituto de pesquisa e ensino, permitiu a integração entre ensino, pesquisa e extensão universitária, promovendo a difusão científica no campo das Geociências. Sua estrutura e abordagem pedagógica facilitaram a aprendizagem dos estudantes do ensino fundamental, especialmente pela mediação realizada

pelos monitores. O uso de perguntas disparadoras e a organização visual dos conteúdos contribuíram para manter o interesse dos visitantes, tornando os conceitos de Paleontologia mais acessíveis e estimulando o diálogo. A disposição dos conteúdos e a presença de objetos reais, aliadas a referências midiáticas, mostraram-se estratégias eficazes para engajar o público, evidenciando o impacto da organização espacial na experiência educativa.

A mediação desempenhou um papel central na construção do conhecimento, incentivando reflexões sobre o tempo geológico, a evolução dos dinossauros e suas interações com outros seres vivos. No entanto, observou-se que as interações entre mediadores e visitantes, embora enriquecedoras, tiveram baixa complexidade, não fomentando o aprofundamento de conceitos mais avançados. Esse aspecto ressalta a importância de um treinamento mais aprofundado e contínuo para os mediadores, garantindo que possam explorar os conteúdos de maneira mais detalhada e estimulante.

A exposição contribuiu para o desenvolvimento dos próprios mediadores, majoritariamente estudantes universitários. A experiência proporcionou o desenvolvimento de habilidades interpessoais, como comunicação, trabalho em equipe e liderança, especialmente ao interagir com grupos escolares e adaptar a linguagem conforme o público.

Futuros estudos podem investigar maneiras de aprimorar a mediação em exposições científicas, explorando abordagens pedagógicas mais complexas e desenvolvendo treinamentos especializados que permitam aos mediadores lidar com temas de maior profundidade. Além disso, seria valioso realizar pesquisas que avaliem os efeitos de longo prazo da exposição na retenção de conhecimentos entre os estudantes, verificando como o aprendizado se sustenta após a visita. Outro aspecto a ser explorado é o impacto da exposição nas práticas dos professores que acompanham os grupos escolares, analisando se eles incorporam os conteúdos ou as metodologias em suas aulas de ciências.

Taxonomia CRediT: • Contribuição dos autores: Conceitualização; Administração do projeto; Recursos; Supervisão; Investigação; Curadoria de dados; Metodologia; Escrita – revisão & edição: Carolina Zabini. Curadoria de dados; Análise formal; Investigação; Escrita – rascunho original; Escrita – revisão & edição: Rafael Araújo Ribeiro. Visualização; Escrita – revisão & edição: Everton Fernando Alves. Análise formal; Escrita – revisão & edição: Alysson Fernandes Mazoni. • Conflitos de interesse: Os autores certificam que não têm interesse comercial ou associativo que represente um conflito de interesses em relação ao manuscrito. • Aprovação ética: Aprovado pelo Conselho de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual de Campinas, nº 4.339.958/2020. • Disponibilidade de dados e material: Disponível no próprio texto. • Reconhecimentos: Os autores agradecem à equipe de *Terrae Didática*, pelas críticas e sugestões valiosas. • Financiamento: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), Brasil - Código de Financiamento 001; Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), e Universidade Estadual de Campinas.

Referências

- Aguilera-Jiménez, P., & Mejía-Arauz, R. (2007). Mediadores de la participación de los visitantes en los Museos de Ciencia: los Guías. *Museológica*, 10(18-19), 8-25.
- Allen, S. (2002). Looking for learning in visitor talk: A methodological exploration. In: Leinhardt, G., Crowley, K., & Knutson, K. (Orgs.). (2002). *Learning conversations in museums*. Mahwah: LEA Publ. p. 259-303.
- Alves, D. C. (2021). O imaginário social dos participantes de uma ação extensionista realizada num museu de história natural. *Revista Eletrônica Extensão em Debate*, 8(10), 1-22. URL: <https://www.seer.ufal.br/index.php/extensaoemdebate/article/view/9093>. Acesso 10.06.2025.
- Alves, E. J. F., Souza, L. A., Candeiro, C. R. A., & Moura, G. G. (2012). A importância extensionista e o projeto ciências da terra: praticando e compreendendo a geociências na região do pontal do triângulo mineiro. *Caminhos de Geografia*, 13(41), 231-239. doi: 10.14393/RCG134116673.
- Alves-Mazzotti, A. J., & Gewandszajder, F. (2002). *O Método nas Ciências Naturais e Sociais: Pesquisa Quantitativa e Qualitativa*. 2 ed. São Paulo: Pioneira Thomson Learning.
- Anelli, L. E. (2018). *Ações para o ensino e divulgação em paleontologia*. São Paulo: Inst. Geoc., USP. 59p. (Livro Docência). doi: 10.11606/T.44.2019.tde-25032019-153506.
- Brasil. (2012). Conselho Nacional de Saúde. *Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012*. Brasília: CNS. URL: <https://www.gov.br/conselho-nacional-de-saude/pt-br/atos-normativos/resolucoes/2012/resolucao-no-466.pdf/view>. Acesso 10.06.2025.
- Brasil. Ministério da Educação. (2018). *Base Nacional Comum Curricular. Ensino Médio*. Brasília: MEC, Consed, Undime. 651p. URL: <http://bncc.mec.gov.br/>. Acesso 10.06.2025.
- Brasil. (2022). *Plataforma Brasil. Comissão Nacional de Ética em Pesquisa*. Brasília: MS/CNS. URL: <https://www.gov.br/conselho-nacional-de-saude/pt-br/camaras-tecnicas-e-comissoes/concep/plataforma-brasil>. Acesso 10.06.2025.
- Costa, C. F., & Scheid, N. M. J. (2022). A abordagem da temática de Paleontologia no ensino fundamental: o que preconizam os documentos oficiais? *Vivências*, 18(37), 109-121. doi: 10.31512/

- vivencias.v18i37.776.
- Costa, F. C., & Marques, R. D. A. (2021). A importância das ações de extensão para a divulgação das Geociências na Universidade Federal do Espírito Santo: da universidade para a sociedade. *Terrae Didactica*, 17(Publ. Contínua), 1-9. doi: 10.20396/td.v17i00.8664370.
- Davey, G. (2005). What is Museum Fatigue? *Visitor Studies Today*, 8(3), 7-21. URL: https://kora.matrix.msu.edu/files/31/173/1F-AD-260-8-VSA-a0a5y5-a_5730.pdf. Acesso 10.06.2025.
- Falk, J., & Dierking, L. D. (2000). *Learning from museums*. Walnut Creek: Alta Mira Press.
- Ferreira, C. L. (2016). *Os "dinossauros" como marcas patêmicas: A relação museu/escola na comunidade rural de Peirópolis, município de Uberaba/MG*. Uberaba: Inst. de Educação, Letras, Artes, Ciências Humanas e Sociais, UFTM. 151p. (Mestrado em Educação). URL: <http://bdtd.uftm.edu.br/handle/tede/971>. Acesso 10.06.2025.
- Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Instituições Públicas de Educação Superior Brasileiras (Forproex). (2012). *Política Nacional de Extensão Universitária*. Manaus: UFSC. URL: <https://proex.ufsc.br/files/2016/04/Política-Nacional-de-Extensão-Universitária-e-book.pdf>. Acesso 10.06.2025.
- Freitas, L., Perticarrari, A., Augusto, A., & Mari, R. (2018). O processo de mediação em um museu itinerante de biologia marinha. *REEC: Revista eletrônica de enseñanza de las ciencias*, 17(1), 119-142. URL: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6306351>. Acesso 10.06.2025.
- Garcia, V. A. R. (2006). *O processo de aprendizagem no Zôo de Sorocaba: Análise da atividade educativa visita orientada a partir dos objetos biológicos*. São Paulo: Faculdade de Educação, USP. 274p. (Mestrado em Educação). URL: <https://repositorio.usp.br/item/001531741>. Acesso 10.06.2025.
- Gavira, M. O., Gimenez, A. M. N., & Bonacelli, M. B. M. (2020). Proposta de um sistema de avaliação da integração ensino e extensão: um guia para universidades públicas brasileiras. *Avaliação: Revista da Avaliação da Educação Superior (Campinas)*, 25(2), 395-415. doi: 10.1590/s1414-4077/s1414-40772020000200009.
- Gerven, D. V., Land-Zandstra, A., & Damsma, W. (2018). Authenticity matters: children look beyond appearances in their appreciation of museum objects. *International Journal of Science Education*, 8(4), 325-339. doi: 10.1080/21548455.2018.1497218.
- Gil, A. C. (2017). *Como elaborar projetos de pesquisa*. 6 ed. São Paulo: Atlas.
- Hohenstein, J., & Tran, L. U. (2007). Use of questions in exhibit labels to generate explanatory conversation among Science museum visitors. *International Journal of Science Education*, 29(12), 1557-1580. doi: 10.1080/09500690701494068.
- Ibram. (2023). *Expografia*. Brasília: MC/IBRAM. URL: <https://www.gov.br/museus/pt-br/aceso-a-informacao/acoes-e-programas/programas-projetos-acoes-obras-e-atividades/programa-saber-museu/temas/expografia>. Acesso 10.06.2025.
- Imbernón, F. (2011). *Formação docente e Profissional: Formar-se para a mudança e a incerteza*. Trad. Silvana Cobucci Leite. São Paulo: Cortez.
- Manzig, P. C. (2015). *Museus de paleontologia no Brasil e a paleontologia nos museus brasileiros*. Instituto de Estudos da Linguagem e Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo, Universidade Estadual de Campinas. Dissertação (Mestrado em Divulgação Científicas e Cultural). URL: <https://repositorio.unicamp.br/acervo/detalhe/958732>. Acesso 10.06.2025.
- Marandino, M. (2001). *O Conhecimento Biológico nas Exposições de Museus de Ciências: Análise do processo de construção do discurso expositivo*. São Paulo: Faculdade de Educação, USP. 200p. (Dout. em Educação). URL: <https://repositorio.usp.br/item/001227359>. Acesso 10.06.2025.
- Marandino, M., Bizerra, A. F., Navas, A. M., Fares, D. C., Standerski, L., Monaco, L. M., & García, V. A. R. (2008). *Educação em museus: a mediação em foco*. v. 1. São Paulo: Geenf/FEUSP.
- Massarani, L., Rodari, P., & Merzagora, M. (Eds.). (2007). *Diálogos & Ciência: mediação em museus e centros de ciência*. Rio de Janeiro: Museu da Vida/Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz.
- Minayo, M. C. S. (2014). *O Desafio do Conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde*. 14 ed. São Paulo/Rio de Janeiro: Hucitec.
- Mosher, S., & Keane, C. (Eds.). (2021). *Vision and change in the Geosciences: the future of undergraduate Geoscience Education*. Alexandria: American Geosciences Institute. URL: <https://www.americangeosciences.org/change/pdfs/Vision-Change-Geosciences.pdf>. Acesso 10.06.2025.
- Nascimento, S. S., & Ventura, P. C. S. (2005). A dimensão comunicativa de uma exposição de objetos técnicos. *Ciência & Educação (Bauru)*, 11(3), 445-455. doi: 10.1590/S1516-73132005000300008.
- Rocha, J. N., & Marandino, M. (2020). O papel e os desafios dos mediadores em quatro experiências de museus e centros de ciências itinerantes brasileiros. *Journal of Science Communication, América Latina*, 3(2), A08. doi: 10.22323/3.03020208.
- Nyarko, S. C. (2021). *In an Era of Soft Skills: Investigating Team work Skills in the Geosciences*. Kalamazoo: Mallinson Institute for Science Education, Western Michigan University. 141p. (Doctor of Philosophy). URL: <https://scholarworks.wmich.edu/dissertations/3801/>. Acesso 10.06.2025.
- Oliveira, M. K. (2010). *Vygotsky, Aprendizado e desenvolvimento: um processo sócio-histórico*. 5 ed. São Paulo: Scipione.
- Pereira, M., Piveta, M. A., Luis, T., Oliveira, S. D., & Motokane, M. T. (2017). *Análise das perguntas e conversas de aprendizagem em visitas monitoradas*. In: XI Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências (ENPEC). XI ENPEC, Florianópolis, 3 a 6 de julho de 2017. p. 1-12. URL: <https://www.abrapec.com/enpec/xi-enpec/anais/resumos/R0637-1.pdf>. Acesso 10.06.2025.
- Ribeiro, R. A. (2020). *Aprendendo com os dinossauros: análise da exposição "Dinossauros (?) no IG"*.

-
- Campinas: Inst. Geoc., Unicamp. 145p. (Mestrado em Ensino e História de Ciências da Terra). URL: <https://repositorio.unicamp.br/acervo/detalhe/1129435>. Acesso 10.06.2025.
- Rodrigues, F. C., & Gazire, E. S. (2012). Reflexões sobre uso de material didático manipulável no ensino de matemática: da ação experimental à reflexão. *REVEMAT: Revista Eletrônica de Matemática*, 7(2), 187-196. doi: 10.5007/1981-1322.2012v7n2p187.
- Sápiras, A. (2007). *Aprendizagem em museus: uma análise das visitas escolares no museu biológico do Instituto Butantan*. São Paulo: Faculdade de Educação, USP. 155p. (Mestrado em Educação). URL: <https://teses.usp.br/teses/disponiveis/48/48134/tde-10122007-162252/pt-br.php>. Acesso 10.06.2025.
- Simões, A. L. (2019). *Formação de mediadores para atuação em museus itinerantes de Ciências: uma investigação centrada na adequação da formação à diversidade de público visitante*. Braga: Instituto de Educação, Universidade do Minho. 106p. (Mestrado em Ciências da Educação). URL: <https://repositorio.sdum.uminho.pt/handle/1822/63694>. Acesso 10.06.2025.
- Tal, T., & Morag, O. (2007). School visits to Natural History museums: teaching or enriching? *Journal of Research in Science Teaching*, 44(5), 747-769. doi: <https://doi.org/10.1002/tea.20184>.
- Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB). (2021). *Extensão universitária: conceitos e orientações*. Barreiras: UFOB. URL: https://ufob.edu.br/extensao/documentos/12_manual.pdf. Acesso 10.06.2025.
- Unidiversidade. (2016). *Ciência móvel*. [YouTube vídeo]. Direção: Marco Antônio. Produção: Telêmaco Montenegro. Roteiro: Renato Farias, Marco Antônio Campos. Realização: Sistema Único de Saúde, Fiocruz, Canal Saúde, COOPAS Núcleo de Programas. Rio de Janeiro. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=XEFKaOybN78>. Acesso 10.06.2025.
- Vasconcellos, I. G. M., Cerqueira, B. R. S., & Silva, T. F. (2016). As perguntas nas visitas orientadas a museus, exposições itinerantes e feiras de ciências. *Revista da SBEnBio*, 9, 7098-7109.